

BOSHLANG'ICH SINFLAR ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLIGIDA SINTAKSIS BO'LIMIGA E'TIBOR QARATILGANLIGINING MAVJUD HOLATI

Yaxshiyeva Latofat Rashidovna

2-kurs magistranti

Annatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinflar ona tili va o'qish savodxonligi darsliklarida sintaksis bo'limiga oid: Gap, so'z birikmasi, undalma, bosh bolak va ikkinchi darajali bo'laklarning berilgan holati haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zi: Boshlang'ich ta'lim, sintaksis bo'limi, gap, so'z birikmasi, ikkinchi darajali bo'laklar, tinish belgilari,

Boshlang'ich sinflarda sintaksis yuzasidan beriladigan bilimlar:

1) amaliy o'rganiladigan;

2) nazariy o'rganiladigan turlarga bo'linadi.

Sintaksis bilimlarni amaliy o'rganish savod o'rgatish davridayoq boshlanadi va to'rtinchi sinfda ham davom ettiriladi. Boshlang'ich sinfda "Bog'lovsiz", "Gap", "Darak gap", o'quvchilarda "His-hayajon gap", "Sodda gap", "Qo'shma gap", "Gap bo'laklari", "Gapning uyushiq bo'laklari", "Undalma" mavzulari nazariy o'rganiladi. Bu mavzular yuzasidan turli mashqlar o'rgatiladi.

Boshlang'ich sinflarda ona tili darslarining muhim vazifalaridan biri fikrni ifodalashda gapdan ongli foydalanish ko'nikmasini shakllantirish hisoblanadi.

Morfologiya va leksika, fonetika va orfografiya sintaksis asosida o'zlashtirilgani uchun tilni o'rganishda gap ustida ishlash markaziy o'rin egallaydi. Gap nutqning asosiy birligi bo'lib, boshlang'ich sinf o'quvchilari ot, sifat, son, olmosh, fe'l, ularning muhim kategoriyalarning tilimizdagi rolini gap asosida bilib oladilar. O'quvchilar ona tili leksikasi ham gap negizida egallaydilar. So'zning leksik ma'nosi va uning qo'llanish xususiyatlari so'z birikmasi yoki gapda ma'lum bo'ladi. So'z gapda bir ma'noli bo'ladi (gapdan tashqari bir necha ma'no ifodalash mumkin).

Metodist olimi T. G. Ramzayeva boshlang'ich sinflarda gap ustida ishlashni shartli ravishda besh yo'nalishga bo'ladi:

1. Gap haqidagi grammatik tushunchani shakllantirish (til birligi bo'lgan gapning muhim belgilarini o'rgatish).

2. Gap strukturasi o'rgatish (so'z birikmasida so'zlarning bog'lanishi ustida ishlash, gapning grammatik asosini, bosh va ikkinchi darajali bo'laklarining xususiyatlari, yopiq va yig'iq gaplar ustida ishlash).

3. O'quvchilarning nutqida gapning maqsadga va ohangga ko'ra turlaridan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish.

4. Gapda so'zlarni aniq qo'llash ko'nikmasini o'stirish.

5. Yozma nutqda gapni to'g'ri tuzib yozish, (uni bosh harf bilan boshlash, tinish belgilarini qo'yish) ko'nikmasini shakllantirish.

Ishning bu besh yo'nalishi bir-biriga o'zaro ta'sir etadi va gapning ayrim tomonlarini o'rganish maqsadidagina ularning har biri mustaqil muhokama qilinadi.

Gapni o'rganish va nutqda undan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish o'quvchilarning aniq bilimlarini doimiy kengaytirib, boyitib borishga asoslanadi.

O'quvchi qanday yangilikni bilsa, unda bu yangilik haqida xabar berish ehtiyoji tug'iladi. U o'z fikrini ifodalash uchun qulayroq shakl qidiradi. Demak, aloqa qilish talabidan gapni mukammalroq egallash zaruriyati kelib chiqadi.

"Gap" mavzusi barcha sinflarda o'rganiladi. Gapning belgilari haqidagi bilimlar chuqurlashtirib boriladi. O'quvchilar fikr ifodalovchi nutq birligi-gap haqidagi elementar tasavvurdan gapning bosh va ikkinchi darajali bo'laklari, gapda so'zlarning bog'lanishi,

gapning uyushiq bo'laklarini o'rganishga o'tadilar.

Gap ustida ishlashning boshlang'ich bosqichi savod o'rgatish davriga to'g'ri keladi. Bu davrda o'quvchilar gapning muhim xususiyatlari (fikir ifodalashi, tugallangan ohang bilan aytilishi) bilan tanishadilar. Gapning bu xususiyatlarini bilmasdan turib, so'zlardan gap tuzib bo'lmaydi. Agar o'quvchilar gapning bosh bo'laklarini ajrata olmasalar, gap nutqning yaxlit birligi ekanini bilmaydilar. Ega va kesim gapning qurilishi va mazmuning asosini tashkil etadi.

Shuning uchun ham savod o'rgatish davrida gapning bosh bo'laklari ustida kuzatish o'tkazish ma'qul.

Gapning bosh bo'laklarini kuzatish bilan o'quvchilar o'z fikrlarini aniq ifodalashga o'rganadilar, ularda nutqdan gapni ajratish ko'nikmasi shakllanadi. Gapni o'rganish me'yoriga qarab uning tarkibiy qismlari, xususan so'z birikmasi haqidagi tasavvur aniqlanadi.

Boshlang'ich sinflarda o'rganiladigan sintaktik material kam bo'lsa ham, butun o'quv yili davomida, boshqa mavzularga singdirilgan holda, gap ustida ishlab boriladi.

Dasturga ko'ra 1-sinfda o'quvchilarga gap haqida elementar tushunchalar beriladi. Gap tugallangan fikr bildirishi, gap so'zlardan tashkil topishi, uning oxiriga ma'lum tinish belgilari qo'yilishi haqida amaliy ma'lumotlar beriladi.

2-sinf ona tili va o'qish savodxonligi darsligida esa o'quvchilar gap haqida nazariy tushunchalar oladilar. Ular gapdan kim yoki nima haqida aytilganini va u haqida nima deyilganini bildirgan so'zni ajratishga o'rganadilar. Aslida gapning grammatik asosi ustida ishlash mana shundan boshlanadi va bu bosh bo'laklarni o'rganishga muqaddima bo'ladi.

3-sinf ona tili va o'qish savodxonligi gap ustida ishlash yangi bosqichdir. O'quvchilar gapni amaliy o'rganishdan tushuncha sifatida o'rganishga o'tadi. Ular gapning muhim belgilarini bilib oladilar.

Bu sinfda gapda so'zlarning bog'lanishiga katta e'tibor beriladi. O'quvchilar gapning asosi (ega va kesim) ni ajratadilar.

4-sinfda uyushiq bo'laklarini o'rganish bilan gap bo'laklari haqidagi bilimlar kengaytiriladi.

Shunday qilib, o'quvchilarda gap bo'laklari haqidagi tasavvurni o'stirish gapni o'zlashtirishda yetakchi hisoblanadi. Birichidan, boshlang'ich sinf o'quvchilari gap bo'laklarini ikkita katta guruhga (bosh va ikkinchi darajali bo'laklar)ga bo'linishini o'zlashtiradilar. Bu sinflarda ikkinchi darajali bo'laklar turlarga ajratilmaydi. Gapni o'zlashtirish uchun bosh va ikkinchi darajali bo'laklarning mohiyati ochiladi: bosh bo'laklar gapning grammatik asosini tashkil qiladi, fikr, asosan gapning grammatik asosi orqali ifodalanadi; ikkinchi darajali bo'laklar esa bosh bo'laklarning aniqlovchilik va to'ldiruvchilik vazifasini bajaradi.

Ikkinchi darajali bo'laklarning mohiyatini ochish uchun o'quvchilari gapni tahlil qiladilar va ular qaysi gap bo'lagiga bog'lanib, uni izohlab kelayotganini aniqlaydilar. Ikkinchi darajali bo'laklarning xususiyati gapni yoyish (yig'iq gapni yoyiq gapga aylantirish) jarayonida yaqqol ko'rinadi. Masalan, o'quvchilar Qaldirg'ochlar uchib keldi gapini yozadilar. Fikrni to'liq ifodalash uchun gapga qayerga? va qachon? so'roqlariga javob bo'lgan so'zlarni qo'yish topshiriladi. O'quvchilar bu vazifani bajarib, qaysi gap bo'lagi (ikkinchi darajali bo'lak)fikrni yana aniqroq ifodalaganiga ishonch hosil qiladilar.

O'quvchilarda gapda so'zlarning bog'lanishini aniqlash ko'nikmasini shakllantirish muhim sintaktik va nutqiy ko'nikmalar qatoriga kiradi. So'z birikmasi gap qismi sifatida ajratiladi va boshlang'ich sinflarni uning muhim belgilari idrok qilinadi. "So'z birikmasi" atamasi darsliklarga kiritilmagan, ta'rifi berilmaydi. Ammo kichik yoshdagi o'quvchilar uning quyidagi muhim belgilarini amaliy bilib olishlari zarur:

1. So'z birikmasi mazmun va grammatik tomondan bog'langan ikki so'z. Masalan, Mening singlim, kitob uchun keldi gapida ikki so'z birikmasi bor:

1)mening singlim; 2)kitob uchun keldi.

2. Soʻz birikmasida bir soʻz hokim ikkinchi soʻz tobe boʻladi. Hokim soʻzdan tobe soʻzga soʻroq beriladi, tobe soʻz shu soʻroqqa javob boʻlgan soʻzdir. Masalan, (qanday?) kitobxon oʻquvchilar (qayerga?) kutubxonaga aʼzo boʻldilar. Ega va kesim soʻz birikmasi emas, ular gapning asosini tashkil qiladi.

Gap tarkibida soʻz birikmalarni ajratish koʻnikmasi uzoq mashq davomida shakllantirib boriladi. Buning uchun oʻquvchilarning soʻz birikmasidan bir soʻzning boshqa soʻzga tobeligini tushunishga qaratilgan mashqlar tizimidan foydalaniladi.

1. Gaplarni yoyish. Buning uchun gapning qaysi boʻlagi yoyishni talab qilishini aniqlash. Masalan, Daraxtlar gullabdi gapini tahlil qilish uchun berilgan ega va kesim (gapning asosi) ajratiladi, daraxtlar qachon gullashini aytish uchun gapga qanday soʻzni qoʻshish kerak? Bu soʻz gapning qaysi boʻlagi boʻladi? (Ikkinchi darajali boʻlak). U gapning qaysi boʻlagiga bogʻlanadi? (tobelanadi?) (Kesimga bogʻlanadi) Qachon gullaydi? (aprelda gullaydi) Gapga egani izohlaydigan yana bitta soʻz qoʻying. Qanday gap hosil boʻldi? (Mevali daraxtlar aprelda gullaydi).

2. Soʻzlar aralash berilgan gapni qayta tiklash. Avval gapning asoslari (ega va kesim) tiklandi (aniqlanadi), soʻng soʻroqdar yordamida ikkinchi darajali boʻlaklar (soʻz birikmalari) “topiladi”, tiklanadi.

Keyin gapda soʻzlarning qoʻlash tartibi aniqlanadi. (Terimchi paxtani mashinada teradi). Gap ohangi ustida ishlanadi.

3. Uzluksiz (tinish belgilarisiz) matndan gaplarni ajratish. Mashqning bu turi ongli boʻlishi uchun har bir gapning bosh boʻlaklarini va soʻz birikmalarini ajratish lozim.

4. Gapni tahlil qilish va sxemani tuzish. Gap tahlil qilinayotganda dastlab uning asosi ajratiladi, keyin egani izohlovchi ikkinchi darajali boʻlak, kesimni izohlovchi ikkinchi darajali boʻlak, boshqa ikkinchi darajali boʻlakni izohlovchi ikkinchi darajali boʻlak ajratiladi. Shunday qilib, asta-sekin soʻz birikmalari aniqlana boradi.

5. Oʻqituvchi bergan sxema yoki soʻroqlar asosida gap tuzish: kim? kimlarni? Nima qiladi? (Shifokorlar kasallarni davolaydi).

Soʻz birikmasi ikki yoʻnalishda olib boriladi:

1) Soʻz birikmasiga gap ichida gapning tarkibiy qismi sifatida qaraladi;

2) Soʻz birikmasiga predmetning yoyiq nomi sifatida qaraladi, masalan, soat-soʻz, oltinsoat, qoʻl soat, osma soat, elektron soat-soʻz birikmalari. Xususan, 1-sinfda sintaksis boʻlimiga oid birgina - gap mavzusi beriladi. Mazkur darslikda quyidagi qoidalar beriladi: Gap soʻzlardan tuziladi. Gapning birinchi soʻzi bosh harf bilan boshlanadi. Xabar mazmunidagi gapning oxiriga nuqta (.) qoʻyiladi, soʻroq mazmunidagi gapning oxiriga soʻroq belgisi (?) qoʻyiladi, his hayajon mazmunidagi gapning oxiriga undov belgisi (!) qoʻyiladi. Yuqoridagilardan anglashiladiki, oʻquvchilar birinchi sinfdayoq, gap haqida ilk tasavvurga ega boʻladilar, har bir gap bir necha soʻzlardan iborat boʻlishi va har doim bosh harf bilan yozilishi hamda uning ifoda maqsadiga koʻra turlari haqida tushunchaga ega boʻladilar. 2-sinf Ona tili va oʻqish savodxonligi darsligida esa —Sintaksis boʻlimiga oid: Gapning birinchi soʻzi bosh harf bilan boshlanadi. Gapning oxiriga nuqta (.), soʻroq belgisi (?) yoki undov belgisi (!) qoʻyiladi. Masalan: Biz anhorda choʻmildik. Sen suzishni bilasanmi? Choʻmilish qanday maza! Gap tugallangan fikrni bildiradi. Gap soʻzlardan tuziladi. Gapning birinchi soʻzi bosh harf bilan boshlanadi. Yaxshidan bogʻqoladi. Gap biror narsa haqida xabar mazmunini bildirsa, oxiriga nuqta qoʻyiladi. Gap soʻrash mazmunini bildirsa, oxiriga soʻroq belgisi qoʻyiladi. Gap kuchli his-hayajon bilan aytilsa, oxiriga undov belgisi qoʻyiladi. Gap kim (kimlar) yoki nima (nimalar) haqida aytiladi va ular haqida fikr bildiradi. (Kim?) Shifokor bemorlarni (nima qiladi?) davolaydi. (Nima?) Oltin oʻtda (nima qiladi?) bilinadi. Gap kim yoki nima haqida aytilganini bildirgan soʻz bilan ular haqida nima deyilganini bildirgan soʻz gapning asosiy mazmunini bildiradi. Bu — gapning asosi boʻladi. Soʻzlar mazmun jihatidan oʻzaro bogʻlanib, gap hosil

qiladi. Yuqoridagilardan anglashiladiki, ikkinchi sinda o'quvchilar quyi sinfda olgan bilimlarini yana-da mustahkamlaydi. 1-sinfda gap haqidagi ilk tushunchalar shakjllantiriladi, bundan tashqari gaplar oxiriga qo'yiladigan tinish belgilari haqida ilk tushunchalar beriladi. Masalan:

Osmon, samo, fazo, koinot so'zlarining ayrimlari ishtirok etgan uchta gap tuzing. Partadoshingiz bilan suhbat quring. Suhbatni dialog shaklida yozing. Yozuvda nuqta, so'roq va undov belgilaridan to'g'ri foydalaning

Mashqlarda asosan tinish belgilarini qo'yilishi yoki qo'yilgan tinish belgilar nima uchun shunday qo'yilgani haqida tushunchalar beriladi. 2-sinfda esa gap eng asosiy tushuncha sifatida beriladi. O'quvchilar 1-sinfda olgan bilimlarni mustahkamlaydilar. Bu jarayonda eng asosiy e'tibor gapning asosini topish va gap kim yoki nima haqida aytilganiga e'tibor qaratish hamda ularni tegishlicha belgilashga qaratilgandir. Shuningdek, o'quvchilar 1-sinfda —Gap mavzusi orqali gaplarni ohang yordamida chegaralash va gap oxiriga qo'yilishi kerak bo'lgan tinish belgilarini o'rgansalar, 2-sinfda shu manbalarga qo'shimcha ravishda gapning asosi, gapda so'zlarning bog'lanishi va gapda kimlar? yoki nimalar? so'rog'iga javob beruvchi so'zlarni va harakatni bildirgan so'zlarni savollar yordamida aniqlashni o'rganadilar. Bu orqali o'quvchilarda gapning bosh bo'laklarini kuzatish imkoniyati paydo bo'ladi. Gapning bosh bo'laklarini kuzatish bilan o'quvchilar o'z fikrlarini aniq ifodalashga o'rganadilar, ularda nutqdan gapni ajratish ko'nikmasi shakllanadi. Gapni o'rganish me'yoriga qarab uning tarkibiy qismlari, xususan, so'z birikmasi haqidagi tasavvur aniqlanadi.

Boshlang'ich sinflarda o'rganiladigan sintaktik material kam bo'lsa ham, butun o'quv yili davomida, boshqa mavzularga singdirilgan holda gap ustida ishlab boriladi..

Adabiyotlar:

1. Qosimova K. va boshqalar. Ona tili o'qitish metodikasi. –T. 2009.
2. Рамзаева Т.Г., Львов М.Р. Методика обучения русскому языку в начальных классах. – М.: 1979.
3. Ona tili va o'qish savodxonligi 1-sinflar uchun. I Azimova 2021
4. Ona tili va o'qish savodxonligi. 1-qism [Matn]: darslik 2-sinf uchun / K. Mavlonova [va boshq.]. – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021. – 120 b.

BOSHLANG'ICH SINF DARSLIKLARIDAGI HIKOYALAR KO'LAMI VA O'RGANISHDAGI YAXLITLILIK VA IZCHILLIK

Saidova Mohinur Jonpo'latovna

BuxDPI dotsenti

Idiyeva Gulchehra Izomovna

BuxDPI II kurs magistranti

Anotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining hikoya o'rganishdagi, ularni talqin etishdagi o'ziga xoslik, hamda kreativ rivojlantiruvchi usullardan foydalanish orqali sifat va samaradorlikni oshirgan holda izchillikni ta'minlash, o'qish kitoblaridagi hikoyalar ko'laminin amaliy yorqin ifodasini ko'rish mumkin.

Kalit so'zlar: Yaxlitlik, izchillik, hikoya, optimallashtirish, savodxonlik, standart, kreativ usul, takomillashtirish, badiiylik

Dunyo miqyosidagi bugungi keskin raqobatga bardosh bera oladigan milliy ta'lim tizimini yaratish, darslik va o'quv qo'llanmalarini zamon talablari asosida takomillashtirish, ularning yangi avlodini yaratish, o'quv dasturlari va standartlarini optimallashtirish, o'quvchilarning fanlar bo'yicha egallagan bilimlari bilan bir qatorda, savodxonlik, kompetensiya hamda shaxsiy sifatlarini baholashning yangi tizimini joriy etish, o'qituvchilarga o'quvchilar bilimini formativ baholashga o'rgatishning innovatsion yo'llarini o'rgatish orqali